

O'ZBEK TILIDA AYRIM MAISHIY TEXNIKA LEKSEMALARINING SEMANTIKASI VA MORFOLOGIYASI

Xudoyberdiyeva Dilshoda Qosim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, tayanch doktoranti

tel: +998 (97) 176-14-04

E-mail: dilshidahudoyberdiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375132>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilida maishiy texnika sohasida ishlatiladigan ayrim leksikal birliklarning semantikasini va morfologiyasini tahlil qiladi. Buning asosiy maqsadi – maishiy texnika nomlarining semantik aspektlarini o'rganish va ularning morfologik strukturalarini o'zbek tilidagi tilshunoslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqishdir. Maqolada turli xil maishiy texnika nomlaridan kundalik hayotda keng foydalaniladigan texnikalar, soch quritgich (fen), dazmol va isitgich leksemlarini o'z ichiga olgan leksik guruhlar va ularning morfologik shakllari tahlil qilinadi. Shuningdek, so'zlarning semantik ma'nosi, qisqarish jarayonlari, o'zbek tilidagi o'zlashtirish hamda tillararo aloqalar ham o'rganiladi. Ushbu ilmiy tadqiqot maishiy texnika terminlarining tilshunoslik sohasida rivojlanishi tendensiyalarini aniqlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: termin, semantika, elektr isitgich, dazmol, soch quritgich, yasama so'z.

Zamonaviy o'zbek tilining leksik tizimi doimiy tarzda o'zgarib, boyib borayotgan murakkab dinamik tizimdir. Til leksikasining yangilanishi va kengayishi, avvalo, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, ilm-fan va texnika yutuqlari bilan bevosita bog'liqdir. Maishiy texnika sohasidagi taraqqiyot natijasida tilimizda mazkur soha bilan bog'liq yangi leksik birliklarning paydo bo'lishi va faol muomalaga kirib borishi kuzatilmoqda.

Leksikologiya sohasida o'rganiladiga so'z – tilning asosiy birligi hisoblanadi. Buning sababi, tilni nutq tovushlarisiz, grammatik shakllarsiz va kommunikatsiya jarayonidan tashqarida tasavvur qilish mumkin emas. So'zning funksional-semantik ko'rinishlaridan biri "atama" dir, ya'ni "termin" hisoblanadi. Termin (atama)ning material tomoni so'z yoki so'zlar birikmasidan tarkib topgan iboraga teng keladi. Biroq so'z va atama bir-biridan o'zaro farq qiladi. Bu farq shuki, so'z umumxalq mulki, u til jamoasining hamma ijtimoiy qatlamlari uchun bir xil xizmat qiladi. Termin esa umumxalq mulki sifatida emas, balki til jamoasining ayrim ijtimoiy qatlmalari uchun xoslangan bo'ladi. Shu bilan birga, atama yordamida xalq xo'jaligi, fan va texnikaning muayyan tushunchalari nomlanadi [1].

O'zbek tilida maishiy texnika vositalarini anglatuvchi atamalar va nomlar semantik va morfologik jihatdan turlicha xususiyatlarga ega bo'lib, ularning shakllanish mexanizmlari tilimizning ichki so'z yasash imkoniyatlari bilan bir qatorda, xorijiy tillardan o'zlashish jarayonlari bilan ham o'zaro uzviydir. Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligida termin, terminologiya atamalarining ma'nolari hamda ular borasidagi fikrlarni ajratish eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Terminolog-tilshunoslar bu muammo ustida qilingan ishlari ko'p bo'lsa-da, bu atamaning kelib chiqishini aniqlashda yaxlit fikrga kelisha olmagan.

Leksik birlik fransuz tilida "term" so'zini, ya'ni to'g'ridan to'g'ri "termin" so'zining ma'nosini anglatadi. Ammo bugungi kunda termin deganda turli sohalarga oid turg'un ma'noli so'zlar tushuniladi. Masalan, qishloq xo'jaligiga, texnikaga, san'atga, kasb-hunarga oid so'zlar [2]. Ushbu terminologiya turkumidan texnika sohasiga oid leksemalari etimologiyasi va morfologiyasini o'rganishni maqsad qildik.

Kundalik hayotimizda keng qo'llaniladigan “soch quritgich” maishiy texnikasining semantikasi uning so'zma-so'z ma'nosi va funksional mohiyatini anglatadi. Semantik jihatdan, “soch quritgich” – bu sochlarni quruq qilish uchun mo'ljallangan kichik, qo'lda ushlanadigan texnika vositasi bo'lib, issiq havo oqimini chiqaradi. Morfologik jihatdan “soch quritgich” ikki so'zdan tashkil topgan murakkab birikma: “soch” va “quritgich” (quritish vazifasini bajaradigan vosita, moslama) so'zlari birlashib bir ma'noli atama hosil qilgan. Bu morfologik birlikda so'zlarning o'zgarishi mavjud emas, chunki u barqaror atama sifatida turadi.

Soch quritgich leksemasi, ya'ni sochlarni quritish uchun mo'ljallangan texnika vositasining paydo bo'lish tarixi 1890- yillarga borib taqaladi. Fransuz sartaroshi Aleksandr Goldfri birinchi soch quritgichini ixtiro qilib, dastlab uni faqat o'z go'zallik salonida foydalangan [3]. Bu maishiy texnika vositasi juda oddiy tuzilmadan tarkib topgan bo'lib, keyinchalik bu moslama rivojlanib bordi. Dastlabki soch quritgich ixtirolari changyutgichga o'xshash mexanik qurilmalar bo'lib, keyinchalik elektr motorlar va issiq havo texnologiyalarining rivojlanishi bilan zamonaviy hajm va shaklga keldi.

Ikkinchi o'rganilgan maishiy texnika vositasi “dazmol” leksemasidir va bu so'z “utuk” holida ham qadimdan foydalanib kelingan. “Utuk” leksemasiga “Devoni lug'atit turk” da juda yaxshi ta'rif bergan, oto'k – andavaga o'xshash temir asbob bo'lib uni qizdiradilar va kiyimning chok hamda baxyalarini va tuklarini bostirib silliqalaydilar. Shuningdek qadimda “utuklamoq” ma'nosida “o'tidi” fe'li ham ishlatilgan. Ehtimol, qadimda bu so'zlar orasida bog'liqlik bo'lgan bo'lishi mumkin, sababi “o't” – fe'li “silliqlamoq”, “olovda kuydirib tekislamoq” ma'nolarida kelgan [4].

Semantik jihatdan “dazmol” leksemasi maishiy buyum sifatida kiyimlar yoki boshqa matolarni g'ijimdan tozalash, tekislash ma'nosini anglatadi. Bu so'z tarkibida ish-amal ya'ni mato sirtini tekislash yoki buklamalarni yo'q qilish jarayonini ifodalaydi. Dazmol bilan bog'liq harakat esa “dazmollash” sifatida ataladi. So'zning etimologiyasi asosida u ba'zan tojik tili ta'siri bilan bog'lanadi, bunda dazmol so'zi “chok chizig'i” ma'nosiga ega bo'lishi ham mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, XI asrlarda ham o'rta osiyo hududida “dazmol” turidagi temir asbobdan foydalanilgan, u “utuk” yoki “otuk” nomi bilan atalgan.

Morfologik jihatdan “dazmol” so'zi bo'laklardan tashkil topgan va yasalma emas, balki leksik birlik hisoblanadi. U asosan ot sifatida ishlatiladi, shakl va qo'shimchalarga ega bo'lishi mumkin: dazmol, dazmollar (ko'plik), dazmolning (egalik), dazmolga kabi. Shuningdek, so'zdan o'zlashtirilgan fe'l shakli – “dazmollash” hosil bo'ladi, u esa harakatni tavsiflaydi. Shunday qilib dazmol leksemasi morfologik jihatdan ot so'z turkumi bo'lib, turli grammatik shakllarni olishga qodir va uning kelib chiqishi va tarixiy rivojlanishi O'rta Osiyo madaniyati bilan bog'liq.

O'rganilgan maishiy texnika terminlaridan yana biri bu elektr isitgich leksemasi hisoblanadi. Bu vosita rivojlanish tarixi xorijiy mamlakatlarga borib taqaladi va tezda ommalashgan texnika vositalaridan biri sifatida qaraladi. Tarixan, 1893 yilda elektr konfor paqirining prototipi birinchi bo'lib AQShda paydo bo'lgan va ishlatilgan, keyin esa 1909 yilda elektr pechlardan foydalanish paydo bo'lgan. Biroq, elektr isitgichlar sanoatining jadal rivojlanishi, elektr isitish elementi sifatida ishlatiladigan nikel-xrom qotishmasi ixtiro qilinganidan keyin bo'ldi. 1910 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi marta nikel-xromli qotishma isitish simidan yasalgan elektr isitgichni muvaffaqiyatli ishlab chiqardi, bu elektr isitgichning tuzilishini tubdan takomillashtirdi va isitgichlardan foydalanish tezda ommalashdi.

1925 yilga kelib, qozonlarda o'rnatilgan elektr isitish elementlari bo'lgan mahsulotlar Yaponiyada paydo bo'ldi va zamonaviy elektr isitgichlarning prototipiga aylandi. Sanoatda bu bosqichda laboratoriya elektr pechlari, elim erituvchi pechlar va isitgichlar kabi elektr isitish mahsulotlari paydo bo'ldi [5].

Elektr isitgich leksemasining semantikasi uning asosan elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirish va isitish vositasi sifatidagi ma'nosiga asoslanadi. Elektr isitgichlar turli materiallar va muhitlarni, masalan, havo, suyuqlik, gaz va qattiq moddalarni isitishda qo'llaniladi. Ularning ishlash mexanizmi elektr qarshiligi orqali issiqlik hosil qilishga asoslangan bo'lib, isitish elementi, motor va boshqa tarkibiy qismlar bilan jihozlangan. Semantik jihatdan, "elektr isitgich" atamasi ushbu funksiyalarni bajaruvchi texnik asbobni ifodalaydi [6].

Elektr isitgich leksemasining morfologiyasi quyidagicha tahlil qilinadi: so'z tuzilishi jihatdan "elektr isitgich" ikki so'z birikmasi bo'lib, unda "elektr" so'zi sifat yoki aniqlovchi sifatida qo'llanilgan, "isitgich" esa asosiy otdir. Isitgich so'zi "isitmoq" fe'lga "-gich" vositachilik qo'shimchasi qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan yasama otdir, u ma'lum harakatni bajaruvchi asbob, vosita ma'nosini bildiradi. "Elektr" so'zi "elektr" atamasidan kelib chiqqan bo'lib, sifat vazifasini bajarib, isitgich turini ko'rsatadi – ya'ni elektr energiyasidan foydalanadigan isitish qurilmasi.

Shunday qilib, "elektr isitgich" leksemasi morfologik jihatdan sifat + ot yakka yoki ko'plik shakllarida qo'llanilishi mumkin, o'zbek tilida keng tarqalgan yasama so'z hosil qilish usuliga ega. U "isitgich" asos so'zi va aniqlovchi sifat so'zidan tashkil topgan kombinatsiya hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilidagi maishiy texnika terminologiyasi bugungi kunda tilshunoslikning dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan birib bo'lib, u zamonaviy texnologiyalar rivojiga hamohang ravishda shakllanmoqda. Maishiy texnika atamalari leksik-semantik va morfologik xususiyatlari bilan alohida tadqiqot obyekti bo'lib, ularning ilmiy-lingvistik jihatdan o'rganilishi til me'yorlashuvi, atamshunoslik va tarjima nazariyasining rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi. Ushbu sohadagi izlanishlar til taraqqiyotining zamonaviy bosqichida texnogen va ijtimoiy omillar o'zaro qanday munosabatda ekanligini aniqlashda muhim metodologik asos vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi o'zbek adabiy tili (Leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya) Darslik. – T.: "TURON-IQBOL" nashriyoti, 2021.
2. Mamatkulova R. "So'z, termina va atama tushunchalari, ularning o'ziga xos semantik xususiyatlari. "Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences" 2023.
3. <https://m.ok.ru/group/54927872163843/topic>.
4. Soatova N. R. Nurmatov S.U. Musurmonova M.U. Muhammadiyeva S.B. Dazmol so'zining etimologiyasi va kelib chiqishi. "Экономика и социум" №11(102)-2 2022.
5. <https://srcyrl.wnh-heater.com/info/the-history-of-the-development-of-electric-hea-62261856.html>.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Elektr_bilan_isitish?utm.